

المناسبة بين اللفظ والمعنى

د. بليل عبدالكريم

2011/2/2 ميلادي - 1432/2/27 هجري

أهل اللغة العربية كادوا يُطبّقون على ثبوت المناسبة بين الألفاظ والمعاني، وقد عقد ابنُ جنيّ في "الخصائص" باباً في إمساس الألفاظ أشباه المعاني [1]: اعلم أن هذا موضع شريف لطيف، وقد نبّه عليه الخليل وسيبويه، وتلقّته الجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحّته.

قال الخليل: كأنهم توهّموا في صوت الجُنْدُب استطالةً ومدّاً، فقالوا: صرّ، وتوهّموا في صوت البازي تقطيعاً، فقالوا: صرصر.

مناسبة التفعيل للمعنى:

قال سيبويه في المصادر التي جاءت على الفَعْلَان: إنّها تأتي للاضطراب والحركة؛ نحو: النَّقْرَان، والعَلِيَان، والعَثِيَان، فقابلوا بتوالي حركات الأمثال توالي حركات الأفعال.

قال ابنُ جني: وقد وجدتُ أشياء كثيرة من هذا النمط، من ذلك المصادر الرُّباعية المضعّفة تأتي للتكرير؛ نحو: الزَّعْرَعَة، والقَلْقَلَة، والصَّلْصَلَة، والقَعْقَعَة، والجُرْجَرَة، والقَرْقَرَة.

والفَعْلَى إنّما تأتي للسرعة؛ نحو: البَشْكَى، والجَمْزَى، والوَلْقَى.

ومن ذلك باب استفعال جعلوه للطلب؛ لما فيه من تقدّم حروف زائدة على الأصول، كما يتقدّم الطلبُ الفعل، وجعلوا الأفعال الواقعة عن غير طلب إنّما تفجأ حروفها الأصول، أو ما ضارع الأصول، فالأصول نحو قولهم: طعم ووهب، ودخل وخرج، وصعد ونزل، فهذا إخبار بأصول فاجأت عن أفعال وقعت، ولم يكن معها دلالة تدلُّ على طلب لها، ولا إعمال فيها،

وكذلك ما تقدّمت الزيادة فيه على سمّت الأصل، نحو: أحسن، وأكرم، وأعطى، وأولى، فهذا من طريق الصيغة بوزن الأصل في نحو: دَخِرَج وَسَرْهَف... [2].

وكذلك جعلوا تكرير العين في نَحْو فَرَّحَ وَبَشَّرَ، فجعلوا قوّة اللفظ لقوّة المعنى، وخصّوا بذلك العين؛ لأنها أقوى من الفاء واللام؛ إذ هي واسطة لهما، ومكنوفة بهما؛ فصارا كأثهما سيّاح لها، ومبذولان للعوارض دونها؛ ولذلك تجدد الإعلال بالحذف فيهما دونها.

• قال الكفوي: الإحباب: أحب الشيء وحبه بمعنى، إلاّ أنّهم اختاروا أن بنوا الفاعل من لفظة "أحب"، والمفعول من لفظة: "حب"، فقالوا للفاعل: "مُحِبٌّ"، وللمفعول: "مُحِبُّوبٌ"؛ ليعادلوا بين اللفظين في الاشتقاق، على أنّه قد سمع في المفعول: مُحِبٌّ.

وأحبت عليه: بمعنى آثرت عليه، هذا هو الأصل، لكن في قوله - تعالى - ﴿أَحْبَبْتُ حُبَّ الْحَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾ [ص: 32] لَمَّا أُنِيبَ مِنْاب (أُنِيبْتُ) عُدِّي بِتَعْدِيته.

والحُبُّ بالضم: المحب.

والحِبُّ بالكسر: المحبوب، وقد وضعوا للمحبة حرفين مُناسِبين لها غاية المناسبة بين اللفظ والمعنى، حتى اعتبروا تلك المناسبة في الحركات خِفّة وثِقَلَة، وقد نظمتُ فيه:

وَأَثَقُلُ يُعْطِي لِلْأَخْفِ كَعَكْسِهِ

وَمَا هُوَ إِلَّا مِنْ عَدَالَةٍ عَادِلٍ

فَمَا وَجْهُهُ ضَمَّ الْحَاءِ فِي الْحُبِّ عَاشِقًا

وَبِالْكَسْرِ فِي الْمَحْبُوبِ عَكْسَ التَّعَادُلِ؟ [3]

مقابلة اللفظ للصوت:

قال ابن جني [4]: فأما مقابلة الألفاظ بما يُشاكل أصواتها من الأحداث فبابٌ عظيم واسع، ونهجٌ مُثَلَّب عند عارفيه مأموم؛ وذلك أنهم كثيراً ما يجعلون أصوات الحروف على سَمَت الأحداث المعبَّر بها عنها، فيعدلونها بها، ويحتدونها عليها، وذلك أكثر مما نقدِّره، وأضعاف ما نستشعره.

من ذلك قولهم: خَضِم وقَضِم، فالخَضِم لأكل الرطب؛ كالْبَطِيخِ والقَيْثَاءِ، وما كان من نحوهما من المأكول الرطب، والقَضِمُ للصلب اليابس؛ نحو: قَضِمَتِ الدَّابَّةُ شعيرها، ونحو ذلك. وفي الخبر: "قد يُدرك الخَضِمُ بالقَضِمِ"؛ أي: قد يدرك الرخاء بالشدة، واللين بالشَّظْفِ، وعليه قول أبي الدرداء: "يخَضِمون ونقضم، والموعِدُ اللهُ"، فاخترأوا الخاء لرخاوتها للرطب، والقاف لصلابتها لليابس؛ حَذُواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث.

وقال الكسائي: القَضِمُ للفرس، والخَضِمُ للإنسان. وقال غيره: القَضِمُ بأطراف الأسنان، والخَضِمُ بأقصى الأضراس. ["تهذيب اللغة" 273/8]

ومن ذلك قولهم: النَّضْحُ للماء ونحوه، والنَّضْحُ أقوى منه؛ قال الله - سُبْحَانَهُ -: ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاحَتَانِ ﴾ [الرحمن: 66]، فجعلوا الحاء لرقتها للماء الخفيف، والحاء لِعَلْظِهَا لما هو أقوى منه.

قال أبو عمرو: النَّضْحُ بالضاد المعجمة: الشُّرْبُ دون الرَّيِّ، والنَّضْحُ بالصاد المهملة: الشُّرْبُ حتى يروى، والنَّشْحُ بالشين المعجمة دون النَّضْحِ بالضاد المعجمة. ["غريب أبي عبيد" 479/2]

ومن ذلك القَدَّ طَوْلًا، والقَطَّ عَرْضًا؛ لأن الطاء أحصر للصوت، وأسرع قطعًا له من الدال، ففعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض؛ لقربه وسرعته، والدال المماثلة لما طال من الأثر، وهو قَطَّعه طَوْلًا.

قال الخليل: كأَنَّهُم توهَموا في صوت الجُنْدُب استطالة ومدًّا، فقالوا: صرَّ، وفي صوت البازي تقطيعًا، فقالوا: صرصر.

وقال الأصمعيّ من أصوات الخيل: الشَّخِيرُ والنَّخِيرُ والكَّرِيرُ؛ فالأوَّل من الفم، والثاني من المنخَرين، والثالث من الصَّدر.

• وقالوا: الحَنَنُ في الكلام أشدُّ من العَنَن، والحَنَّةُ أشدُّ من العُنَّة؛ والأنيثُ أشدُّ من الأنيب، والرَّنينُ أشدُّ من الحنين، وكلها الخلاف بينها يتفاوت بين الحروف المتغايرة في القوة والشدة، واللين والحفة.

من ذلك:

• العَطْطَةُ بإهمال العين: تتابع الأصوات في الحرب وغيرها، والعَطْطَةُ بالإعجام: صوت غَلَيَّان القِدْر وما أشبهه.

• والجَرَجَرَةُ بالجيم: صوت جَرَعِ الماء في جوف الشَّراب، والحَزْزَرَةُ بالخاء: صوت تردُّد النَّفَس في الصَّدر، وصوت جَزِي الماء في مضيق، والغَرَّغَرَةُ: صوت ترديد الماء في الحلق من غير مَجِّ ولا إساعة، والقَرَّقَرَةُ: صوت الشَّراب في الحلق، والدَّرْدَرَةُ: صوت الماء في بطون الأودية وغيرها، إذا تدافع فسمعت له صوتًا.

• والهَرَّهَرَةُ: صوت تَرْدِيد الأسد زئيره، والكَهْهَكَةُ: صوت تَرْدِيد البعير هديره، والوَعْوَعَةُ: صوت بُباح الكلب إذا رَدَّده، والوَقُوقَةُ: اختلاط الطير، والوَكُوكَةُ: هدير الحمام.

- والزَّعْرَعَةُ بالزاي: اضطراب الأشياء بالريح، والزَّعْرَعَةُ بالراء: اضطراب الماء الصافي والشراب على وجه الأرض، والزَّعْرَعَةُ بالزاي وإعجام الغين: اضطراب الإنسان في خِقة ونزق.
- والكَرْكَرَةُ بالكاف: الضحك، والقَرْقَرَةُ بالقاف: حكاية الضحك إذا استغرب الرجل فيه، والقهقهة: علو الصوت بالضحك.
- والرَّفْرَفَةُ بالراء: صوت أجنحة الطائر إذا حام ولم يبرح، والزَّفْرَفَةُ بالزاي: صوت حفيف الريح الشديدة الهبوب، وسَمِعْتُ زفرة الموكب إذا سمعت هزيه.
- الرِّين: إذا أخرج المكروب أو المريض صوتاً رقيقاً فهو، فإن أخفاه فهو الهين، فإن أظهره فخرج خافياً فهو الحين، فإن زاد فيه فهو الأنين، فإن زاد في رفعه فهو الحين.

مناسبة بين اللفظ للحركات:

قال ابن القيم: "وهذا مطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى، كما هو مذهب أساطين العربية، وعقد له أبو الفتح ابن جني باباً في "الخصائص"، وذكره عن سيوييه، واستدل عليه بأنواع من تناسب اللفظ والمعنى، ثم قال: ولقد مكثتُ برهة يرد عليّ اللفظ لا أعلم موضوعه، فأخذ معناه من قوة لفظه، ومناسبة تلك الحروف لذلك المعنى، ثمّ أكشفه فأجده كما فهمته أو قريباً منه، فحكيتُ لشيخ الإسلام هذا عن ابن جني، فقال: "وأنا كثيراً ما يجري لي ذلك"، ثم ذكر لي فصلاً عظيماً النفع في التناسب بين اللفظ والمعنى، ومناسبة الحركات لمعنى اللفظ، وأهم في الغالب يجعلون الضمة التي هي أقوى الحركات للمعنى الأقوى، والفتحة الخفيفة للمعنى الخفيف، والمتوسطة للمتوسط، فيقولون:

- "عَزَّ يَعَزُّ" بفتح العين، إذا صلب، و"أرض عزاز": صلبة، ويقولون: "عَزَّ يَعَزُّ" بكسرهما، إذا امتنع، والممتنع فوق الصلب، فقد يكون الشيء صلباً، ولا يمتنع على كاسره، ثم يقولون: "عَزَّه"

يُعْزُهُ " إذا غلبه؛ قال الله - تعالى - في قصة داود - عليه السَّلام - : ﴿ وَعَزَّيْنِي فِي الْخِطَابِ ﴾ [ص: 23]، والغلبة أقوى من الامتناع؛ إذ قد يكون الشيء ممتنعاً في نفسه، متحصناً من عدُوّه، ولا يغلب غيره، فالغالب أقوى من الممتنع، فأعطوه أقوى الحركات، والصلب أضعف من الممتنع فأعطوه أضعف الحركات، والممتنع متوسط بين المرتبتين، فأعطوه الحركة الوسط.

• "ذبح" بكسر أوله للمحل المذبوح، و"ذبح" بفتح أوله لنفس الفعل، ولا ريب أن الجسم أقوى من العَرَض، فأعطوا الحركة القوية للقوي، والضعيفة للضعيف.

• نَهَبَ وَنَهَبَ، بالكسر للمنهوب وبالفتح للفعل.

• مِلءٌ وَمِلءٌ، بالكسر لما يملأ الشيء، وبالفتح للمصدر الذي هو الفعل.

• جَمَلٌ وَحَمَلٌ، فبالكسر لما كان قوياً مرئياً مثقلاً لحامله على ظهره أو رأسه، أو غيرهما من أعضائه، والحَمَلُ بالفتح لما كان خفيفاً غير مثقل لحامله؛ كحمل الحيوان، وحمل الشجرة به أشبه ففتحوه.

• وَتَأَمَّلْ كَوْنَهُمْ عَكَسُوا هَذَا فِي الْحَبِّ وَالْحَبِّ، فجعلوا المكسور الأول لنفس المحبوب، ومضمومه للمصدر؛ إيداناً بخفة المحبوب على قلوبهم، ولطف موقعه من أنفسهم، وحلاوته عندهم، وثقل حمل الحب ولزومه للمحب كما يلزم الغريم غريمه؛ ولهذا يسمى غراماً، ولهذا كثر وصفهم لتحمله بالشدة والصعوبة، وإخبارهم بأن أعظم المخلوقات وأشدّها من الصخر والحديد ونحوهما لو حمله لذاب ولم يستقل به، كما هو كثير في أشعار المتقدّمين والمتأخّرين وكلامهم، فكان الأحسن أن يعطوا المصدر هنا الحركة القوية، والمحبوب الحركة التي هي أخف منها.

• ومن هذا قولهم: (قَبْضٌ)، بسكون وسطه للفعل، و(قَبْضٌ) بتحريكه للمقبوض، والحركة أقوى من السكون، والمقبوض أقوى من المصدر.

- ونظيره: (سَبَق)، بالسكون للفعل، و(سَبَق) بالفتح للمال المأخوذ في هذا العقد. وتأمل قولهم: دار دَوْرَانًا، وفارت القِدْرُ فَوْرَانًا، وغلت غليَانًا، كيف تابَعوا بين الحركات في هذه المصادر؛ لتتابع حركة المسمى، فطابق اللفظ المعنى "[5].

المناسبة بين اللفظ وحروفه:

نقل أهل أصول الفقه عن عبّاد بن سليمان الصيمري من المعتزلة أنّه ذهب إلى أن بين اللفظ ومدلوله مناسبةً طبيعيةً حاملةً للواضع على أن يضع، وكان بعضٌ من يرى رأيه يقول: إنه يعرفُ مناسبةَ الألفاظِ لمعانيها، فسئِلَ ما مُسمّى "إذغاغ"؟ وهو بالفارسية "الحجر"، فقال: أجدُ فيه يُبسًا شديدًا، وأراه الحجر [6].

قال ابنُ القيم: "تأمّل قولهم: حجر وهواء، كيف وضعوا للمعنى الثقيل الشديد هذه الحروف الشديدة، ووضعوا للمعنى الخفيف هذه الحروف الهوائية التي هي من أخفِّ الحروف.

وهذا أكثر من أن يحاط به، وإن مد الله في العمر وضعتُ فيه كتابًا مستقلًا - إن شاء الله تعالى" [7].

وعلى ذا المذهب حكى عن معنى الفقه الزمخشري، فقال: الفقه - حقيقة - : الشقُّ والفتح؛ لأنَّ الفاء والقاف وما يتبعهما في العربية تدل على هذا المعنى: فقاً/ فحق/ فقص/ فقر... إلخ، والفقيه الذي يشق الأحكام، ويبحث في حقائقها، ويفتح ما استغلق منها [8].

قال ابن دُرَيْد: المَدُّ والمُتُّ والمَطُّ متقاربةٌ في المعنى.

ومن ذلك الجُفَّ بالجيم: وعاءُ الطَّلعة إذا جَفَت، والحُفُّ بالحاء: الملبوس، وخفُّ البعير والنعامة، ولا شكَّ أن الثلاثة أقوى وأجَلَد من وعاءِ الطَّلعة، فحُصِّت بالحاء التي هي أعلى من الجيم [9].

وفي "ديوان الأدب" للفارابي: الشَّازِب: الضَّامر من الإبل وغيرها، والشاصب: أشدُّ ضُمراً من الشَّازِب. وفيه قال الأصمعي: ما كان من الرياح من نفخ فهو برد، وما كان من لفتح فهو حرٌّ.

قال ابن القيم: "وقيل - في اللهم - : زیدت الميم للتعظيم والتفخيم، كزيادتها في "زُرُوم" لشديد الزرقة، و"ابنم" في الابن، وهذا القول صحيح، ولكن يحتاج إلى تنمة، وقائله لحظ معنى صحيحًا لا بُدَّ من بيانه، وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك" [10].

قال ابن فارس في "المقاييس": "الصاد والميم أصلٌ يدلُّ على تضامٍّ - اجتماع - الشيء، وزوال الخرق والسَّم. يعني الصاد مع الميم تدل على اجتماع أجزاء الشيء، وتماسكها بقوة؛ حيث لا توجد مسام، ولا خروق، ولا خلل، ولا ثغرات، فلا يخترقه، ولا يجزئه، ولا يضعفه شيء آخر. من ذلك:

- الصَّم في الأذن لانسداد السمع؛ حيث لا يخترقه الصوت.
 - صمام القارورة: وهو سدادهما يسد الفرجة ولا يُخترق.
 - الحجر الأصم: الصلب المصمَّت (ليس بأجوف)، فهو مجتمع متماسك قوي.
- وكذلك الصَّمَّة: الذكر من الحيات، وكذلك الأسد، أو كأنه لا وصول أو اختراق له بوجه" [11].

• صميم الشيء: خالصه؛ حيث لم يدخل إليه ولم يختلط به ما يفرقه ويضعفه.

وذكر ابن فارس: "الصاد والميم والذال: أصلان:

أحدهما: القصد، والآخر: الصلابة".

والثاني: الصلابة؛ حيث اجتمع الشيء بعضه إلى بعض، وتضام بشدة ولم يكن فيه خلو، وازداد تماسكه وقوته حتى صار صلْبًا، وعبر عن هذا المعنى بتثليث الصاد والميم والذال، والذال حرف قوي، وتظهر قوته عند النطق به.

المناسبة بين تقارب الحروف وتقارب المعنى:

وذا كثير في كلام العرب؛ إذ الحُرُوف تقاطيع صَوْتِيَّة، بينها تقاربات في الإيقاع والمخرج والصفة، كمقاربة الصاد للضاد، والسين للصاد، والتاء للطاء، ومثال ذلك:

قال ابن جني: ومن ذلك قولهم: قَرَّتِ الدَّمُ، وقَرِدِ الشَّيْءُ وتَقَرَّدَ، وَقَرَطَ يَقْرُطُ، فالتاء أخفت الثلاثة، فاستعملوها في الدم إذا جَفَّ؛ لأنه قَصْدٌ ومستَحَفٌّ في الحِسِّ عن القَرَدِّ الذي هو النَبَاك في الأرض ونحوها، وجعلوا الطاء - وهي أعلى الثلاثة صوتاً - (للقرط) الذي يسمع.

ومن ذلك قولهم: الوَسِيْلَةُ والوَصِيْلَةُ، والصاد - كما ترى - أقوى صوتاً من السين؛ لما فيها من الاستِعْلَاءِ، والوَصِيْلَةُ أقوى معنًى من الوَسِيْلَةُ، وذلك أن التوسُّلَ ليست له عِصْمَةُ الوصل والصلة، بل الصلة أصلها من اتِّصَالِ الشَّيْءِ بالشَّيْءِ ومماسَّتِهِ له، وكونه في أكثر الأحوال بعضاً له، كاتِّصَالِ الأعضاء بالإنسان وهي أبعاضه ونحو ذلك، والتوسُّلُ معنى يضعف ويصغر أن يكون المتوسِّلُ جزءاً أو كالجُزءِ من المتوسَّلِ إليه، وهذا واضح، فجعلوا الصاد لِقُوَّتِهَا للمعنى الأقوى، والسين لضعفها للمعنى الأضعف.

ومن ذلك قولهم: صعد وسعد، فجعلوا الصاد - لأنها أقوى - لما فيه أثر مشاهد يُرى، وهو الصعود في الجبل والحائط ونحو ذلك، وجعلوا السين - لضعفها - لما لا يظهر ولا يشاهد حسناً، إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجِدِّ، لا صعود الجسم، ألا تراهم يقولون: هو سعيد الجِدِّ، وهو عالي الجِدِّ، وقد ارتفع أمره وعلا قَدْرُه، فجعلوا الصاد لقوَّتِها مع ما يشاهد من الأفعال المعالِجة المتجشِّمة، وجعلوا السين لضعفِها فيما تعرفه النفس، وإن لم تره العين، والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية... فالأثر فيها أقوى فكانت بالحرف الأقوى - وهو الصاد - أحرى.

ومن ذلك أيضاً سدَّ وصدَّ، فالسُدُّ دون الصُدِّ؛ لأن السدَّ للباب يُسدُّ، والمنظرة ونحوها، والصُدُّ جانب الجبل والوادي والشَّعب، وهذا أقوى من السدِّ، الذي قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك، فجعلوا الصاد لقوَّتِها للأقوى، والسين لضعفها للأضعف.

ومن ذلك القسَم والقَصْم، قالقَصْم أقوى فعلاً من القسم؛ لأنَّ القصم يكون معه الدقُّ، وقد يقسم بين الشيئين فلا يُنكأ أحدهما، فلذلك حُصَّت بالأقوى الصاد، وبالأضعف السين.

ومن ذلك تركيب (ق ط ر)، و(ق د ر)، و(ق ت ر)، فالتاء خافية متسقِّلة، والطاء سامية متصعِّدة، فاستعملتا - لتعاديتهما - في الطَّرْفَيْن، كقولهم: قُتِر الشيء وقُطِرَه، والبدال بينهما، ليس لها صعود الطاء، ولا نزول التاء، فكانت لذلك واسطة بينهما، فعبرَ بها عن معظم الأمر ومقابلته، فقليل: قَدِر الشيء لجماعه ومحرَّجِه، وينبغي أن يكون قولهم: قَطَر الإناء الماء ونحوه إنما هو (فَعَلَ) من لفظ القُطِر ومعناه؛ وذلك أنه إنما ينقط الماء عن صفحته الخارجة وهي قُطِرَه، فاعرف ذلك [12].

في الإبدال لابن السكِّيت يقال: القَبْصة أصغر من القَبْضة، قال في الجمهرة: القَبْصُ: الأخذُ بأطراف الأنامل، والقَبْضُ: الأخذ بالكفِّ كُلِّها.

• وفي "الغريب المصنّف" عن أبي عمرو: "هذا صَوغُ هذا، إذا كان على قَدْرِهِ، وهذا سَوغُ هذا، إذا وُلِدَ بعد ذاك على أثره.

ويقال: نَقَبَ على قومه يَنْقُبُ نِقَابَةً من النَّقِيبِ وهو العَرِيفُ، ونَكَبَ عليهم يَنْكُبُ نِكَابَةً، وهو المِنْكِبُ، وهو عَوْنُ العَرِيفِ.

وقال الأصمعي: الهتَل من المطر أصغرُ من الهَطَل " [13].

في الجمهرة:

• والجمجمة بالميم: أن يُخْفِي الرجلُ في صدره شيئاً ولا يُبْدِيهِ، والجمجمة بالحاء: أن يردّ الفرسُ صوتَهُ ولا يَصْهَلُ.

• والدَّحْدَاح بالذال: الرجل القصير، والرَّحْرَاح بالراء: الإناء القصير الواسع.

• والحَفْحَفَةُ بالحاء: حفيفُ جَنَاحِي الطائرِ، والجَفْجَفَةُ بالميم: هَزِيزُ الموكبِ وحَفِيفُهُ في السير.

• ورجل دَحْدَحَ بفتح الدالين وإهمال الحاءين: قصير، ورجل دُحْدُحَ بضم الدالين وإعجام الحاءين: قصيرٌ ضخم.

• والسَّعْسَعَةُ بإهمال السين: تحريك الشيء من موضعه؛ لِيُقْلَعَ مثل الوَتَدِ وما أشبهه، ومثل السن، والسَّعْشَعَةُ بالإعجام: تحريك الشيء في موضعه؛ لِيَتِمَكَّنَ، يقال: سَعَّشَعَ السِّنَانُ فِي الطَّعْنَةِ إذا حَرَّكَه؛ لِيَتِمَكَّنَ.

• والوَسْوَسَةُ بالسين: حركة الشيء كالحَلِيِّ، والوَشْوَشَةُ بالإعجام: حركة القوم، وهمس بعضهم إلى بعض.

وفي "فقه اللغة" للثعالبي: إذا مُحَسَّرَ الشَّعْرُ عن مَقَدِّمِ الرَّأْسِ، فهو أَجْلَحُ، فإن بلغ الانحسارُ نصفَ رأسِه، فهو أَجْلَى وأَجْلَه.

وفيه: النَّقْشُ في الحائط، والرَّقْشُ في القِرطاس، والوَشْمُ في اليد، والوَسْمُ في الجلد، والرَّشْمُ على الحِنطَةِ والشَّعير، والوَشْيُ في الثوب.

وفيه الحَوَصُ: ضَيْقُ العينين، والحَوَصُ عُوْرُهُمَا مع الضَّيْقِ.

وفيه: اللَّسْبُ من العقرب، واللَّسْعُ من الحية.

وفيه: وَسَخُ الأُذُنِ أَفٌ، ووسَخَ الأظفار تُفٌ.

وفيه: اللَّثَامُ: النَّقَابُ على حَرْفِ الشَّفَةِ، واللِّعَامُ على طرف الأنف.

وفيه: الضَّرْبُ بالرَّاحَةِ على مُقَدِّمِ الرَّأْسِ: صَفَعٌ، وعلى القَفَا: صَفَعٌ، وعلى الحَدِّ بِنَسْطٍ الكَفِّ: لَطْمٌ، وبِقَبْضِ الكَفِّ: لَكْمٌ، وبِكَلْتَا اليَدَيْنِ: لَدْمٌ، وعلى الجَنْبِ بالإصْبَعِ: وَخَزٌ، وعلى الصَّدْرِ والجَنْبِ: وَكَزٌ وَلَكَزٌ، وعلى الحَنَكِ والدَّقَنِ: وَهَزٌ وَهَزٌ.

وفيه يُقَالُ: حَذَفَهُ بِالْحَصَى، وَحَذَفَهُ بِالْعَصَا، وَقَدَفَهُ بِالْحَجَرِ [14].

اختصار المعاني في المباني:

جعلت العرب للفظ دلالات تتغير بتبدل التراكيب، وتوارد السياقات وتدارك اللحاق، كما جَعَلَتْ لكثير من المعاني التي يقتضيها اللفظ في التراكيب المتنوعة مباني مناسبة كيما تختصر؛ لذا تجد العرب تعرب عن مرادها بأقل المفردات، فكانت تحكم المعاني في دلالات المباني، وإذ الباب واسع، وما يوارى الباب سعته من اتساع بابه، اقتضى الاختصار ضرب المثل، فيكون الكلام بما قلَّ، غير أنه للمراد أدل، وللفهم أجل.

مثال ذلك: لفظ "النظر"، فهو تقليب للبصر مع استغراق وقت؛ إذ يقاربه في المعنى الانتظار، فلا يكون النظر بسرعة بل بتمهل؛ لأنَّ الغاية من تقليب البصر وتحديد العين الوصولُ إلى إدراك المنظور إليه؛ لتحصلَ منه الرؤية، وقد يراد به التأمل والفحص، والمعرفة الحاصلة بعد الفحص، وهي الرويَّة، واستعمالُ النظر في البصَّر أكثر عند العامة، وفي البصيرة أكثر عند الخاصة [15].

فيقال: نظرت إلى كذا، إذا مددت طرفك إليه، رأيته أم لم تره، ونظرت فيه: إذا رأيته وتدبرته، ونظرت له: رحمته، وإليه: رأيته، وعليه: غضب عليه، ونظره انتظره [16].

وللنظر أحوال مختلفة وكيفيات متنوّعة نفصل منها [17]:

- إذا نظر الإنسان إلى الشيء بمجامع عينه، قيل: رَمَقَهُ.
- فإن نظر إليه من جانب أذنه، قيل: لَحَظَهُ.
- فإن نظر إليه بعجلة، قيل: لَمَحَهُ.
- فإن رماه ببصر مع حدة نظر، قيل: حَدَجَهُ بطرفه.
- فإن نظر إليه بشدة وحِدَّة، قيل: أَرْشَقَهُ، وأسَفَّ النظر إليه.
- فإن نظر إليه نظر المتعجب منه، والكاره له، والمبغض إياه، قيل: شَفَنَهُ، وشفن إليه.
- فإن أعاره لحظ العداوة، قيل: نظر إليه شزراً.
- فإن نظر إليه بعين المحبة، قيل: نظر إليه نظرة ذي "عَلَقٍ".
- فإن نظر إليه نظر المستثبت، قيل: تَوَضَّحَهُ.

• فإن نظر إليه واضعاً يده على حاجبه، مستظلاً بها من الشمس؛ ليستبين المنظور إليه، قيل: استكفّه، واستوضحه، واستشرفه.

• فإن نشر الثوب ورفعته؛ لينظر إلى صفاقته، أو سخافته، أو يرى عواراً إن كان به، قيل: استشفّه.

• فإن نظر إلى الشيء كاللمحة ثم خفي عنه، قيل: لآحهُ، لَوْحَةً.

• فإن نظر إلى جميع ما في المكان حتى يعرفه، قيل: نفضه نفضاً.

• فإن نظر في كتاب أو حساب؛ ليُهدبه، أو ليستكشف صحته وسقمه، قيل: تصفّحه.

• فإن فتح جميع عينيه لشدة النظر، قيل: حدّق.

• فإن لألهما قيل: برّق عينيه.

• فإن انقلب حملاق عينيه، قيل: حَمَلَقَ.

• فإن غاب سواد عينيه من الفرع، قيل: برق بصره.

• فإن فتح عين مُفَرِّعٍ أو مهدّدٍ، قيل: حَمَّجَ.

• فإن كسر عينيه في النظر، قيل: دَنَّقَسَ، وطَرَفَشَ.

• فإن نظر إلى أفق الهلال ليلته ليراه قيل: تبصّره.

• فإن أتبع الشيء بصره، قيل: أثاره بصره.

غير أنّ غالب ما ورد في القرآن الكريم من اللفظ، كان المراد به التأمل والتحري، فلم يكن المراد التوقّف عند التحديق، بل التجوز إلى التفكير والتروي.

فانظر إلى هذه الفروق وأشباهها باختلاف الحرف بحسب القوّة والضعف، وذلك في اللغة كثيرٌ جدًّا، وفيما أوردناه كفاية.

وانظر إلى بديع مناسبة الألفاظ لمعانيها، وكيف فاوتت العرب في هذه الألفاظ المقتترنة المتقاربة في المعاني، فجعلت الحرف الأضعف فيها والألين والأخفى والأسهل والأهمس لِمَا هو أذنى وأقلّ وأخفّ عملاً أو صوتاً، وجعلت الحرف الأقوى والأشدّ والأظهر والأجهر لِمَا هو أقوى عملاً وأعظم حسّاً، ومن ذلك المدُّ والمطُّ، فإنَّ فعلَ المطِّ أقوى؛ لأنه مدٌّ وزيادةٌ جذب، فناسب الطاء التي هي أعلى من الدال.

المراجع:

[1] "الخصائص"، أبو الفتح عثمان بن جني، عالم الكتب، بيروت، تح: محمد علي النجار، ج2، ص152.

[2] المصدر نفسه، ج2، ص153.

[3] "الكليات"، لأبي البقاء الكفوي، ص: 65.

[4] "الخصائص"، ابن جني، ج2، ص157.

[5] "التفسير القيم"، ابن القيم، ج1، ص333.

[6] "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص16.

[7] "التفسير القيم"، ابن القيم، ج1، ص333.

[8] "الفروق اللغوية"، أبو هلال العسكري، دار زاهد القدسي، القاهرة، د.ت، ص69.

[9] "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"، جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر، ص 41.

[10] "التفسير القيم"، ابن القيم، ج 1، ص 334.

[11] "مقاييس اللغة"، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، المحقق: عبدالسلام محمد

هأؤون، دار اتحاد الكتاب العرب، القاهرة، ط (1)، 2002م، ج 3، ص 216.

[12] "الخصائص"، ابن جني، ج 2، ص (160 - 162).

[13] "المزهر"، عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي، ص 17.

[14] "فقه اللغة وسر العربية"، عبدالملك الثعالبي، ص (1، 13).

[15] "المفردات"، الراغب، ص 499.

[16] "الكليات"، الكفوي، ص 905.

[17] "فقه اللغة وسر العربية"، عبدالملك الثعالبي، ص (118 - 119).